

LEGADO FUTURO: HACIA UNA REACTIVACIÓN RESIDENCIAL MODERNA

TUJA, JUAN PABLO

Universidad de la República, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

jptuja@gmail.com

RESUMEN.

El presente artículo resume el trabajo de Tesis (actualmente en curso) "Legado Futuro", desarrollado en el marco del Doctorado en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU). La investigación se propone analizar y construir una reflexión crítica en torno a la vigencia de ciertos postulados de la arquitectura moderna, ligados a edificios residenciales, ubicados en el barrio de Pocitos, construidos entre las décadas de 1950 y 1960. De forma complementaria se reconoce la necesidad de realizar operaciones de actualización para continuar extendiendo su vigencia. En dichas obras se reconocen, a priori, búsquedas proyectuales innovadoras, caracterizadas por un marcado espíritu experimental y por una fuerte voluntad de explorar nuevas relaciones entre forma, técnica y habitar.

En la actualidad, este conjunto de edificios enfrenta desafíos diversos, vinculados a la adaptación a nuevos modos de vida, a la obsolescencia de componentes y materiales, a la mejora del desempeño energético y, en muchos casos, a la gestión de su condición patrimonial. A partir del análisis detallado de un caso de estudio se busca profundizar en estas problemáticas, con el propósito de extraer criterios y reflexiones transferibles a situaciones análogas dentro del corpus moderno montevideano.

En este sentido se selecciona el Edificio Positano, proyectado en 1958 por los arquitectos Luis García Pardo y Adolfo Sommer Smith, ya que se considera una obra paradigmática tanto por su valor conceptual, como por su búsqueda material. Se dispone de un amplio acervo de información sobre su proceso de proyecto¹, conservado principalmente en el archivo del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura (Universidad de la República).

Palabras-clave: EDIFICIO POSITANO, LUIS GARCÍA PARDO, GESTIÓN PATRIMONIAL

Figura 1. Edifício Positano. ©SMA, 1962.

1. EL EDIFICIO Y SU CONTEXTO

El Edificio Positano, inaugurado en 1962, ha experimentado diversas transformaciones impulsadas por sus habitantes, en la mayoría de los casos sin una guía clara sobre cómo intervenir para preservar y respetar las decisiones proyectuales originales. En 2005, la Intendencia de Montevideo lo declaró “Bien de Interés Departamental”, reconocimiento que incorporó exigencias de mantenimiento y ciertas restricciones de intervención, aunque sin acompañarse de directrices precisas sobre su aplicación. Actualmente, el edificio presenta modificaciones que alteran aspectos esenciales del proyecto original.

A pesar de disponerse de información detallada sobre el diseño inicial, no existen registros sistemáticos ni mapeos actualizados de las modificaciones acumuladas a lo largo del tiempo, haciéndose necesario contar con un marco de intervención y conservación que garantice la coherencia conceptual y proyectual del edificio, permitiendo nuevas actualizaciones.

2. OBJETIVOS

El trabajo tiene como primer objetivo revelar, organizar y sistematizar información sobre el edificio, recurriendo a fuentes documentales, relevamientos y evidencias obtenidas del propio edificio.

En segundo término, se propone analizar y comparar esta información con otros casos similares, apuntando a poder comprender en profundidad la lógica de las decisiones proyectuales y constructivas, que guiaron el proceso de construcción del edificio.

Una vez consolidado el núcleo de información sobre el edificio, se identificarán aquellos aspectos que resulten relevantes por su nivel de vigencia, dando paso a la evaluación de posibles actualizaciones para sincronizarlos con los modos de vida contemporáneos.

Finalmente se procurará construir un documento general en el que se registre toda la producción de la investigación, aspirando a orientar futuras intervenciones en el edificio, y en edificios similares al mismo tiempo.

3. HIPÓTESIS

La primera premisa sostiene que en el edificio Positano, existen aspectos materiales y conceptuales relevantes, que aún no han sido suficientemente documentados, ni interpretados.

La segunda plantea que estos elementos, pese a su vigencia, requieren una revisión crítica y una actualización propositiva, de modo que puedan dialogar con las condiciones y modos de vida contemporáneos.

4. METODOLOGÍA (3x3x3)

El procedimiento metodológico del trabajo se organiza en tres etapas. En cada una de ellas se recorren tres niveles del edificio y tres sistemas que estructuran su funcionamiento. Este esquema busca ordenar el análisis y favorecer una lectura integral del caso de estudio.

4.1 *Tres etapas*

La primera etapa comprende el relevamiento y la organización de la información vinculada al edificio Positano, tanto del estado actual de sus componentes, como del modo en que es utilizado por sus habitantes. Para ello, se redibujarán planos y se generarán modelos tridimensionales a partir de los recaudos gráficos disponibles y de relevamientos realizados in situ.

La segunda etapa aborda el análisis e interpretación de la información obtenida, con el objetivo de clarificar las decisiones proyectuales y constructivas que, en principio, podrían diferir de las esperadas para un edificio de estas características. Se realizarán comparaciones con casos análogos, tanto a nivel local como internacional, a fin de identificar los valores relevantes que el edificio pone en evidencia y evaluar cuales mantienen su vigencia.

Finalmente, la tercera etapa se orienta a la relectura y adaptación propositiva de aquellos conceptos y componentes arquitectónicos que se consideren significativos, explorando posibles actualizaciones que los adecuen a las condiciones y modos de vida contemporáneos.

4.2 Tres niveles

Dada la configuración del edificio, se propone abordar el estudio a partir de la siguiente división operativa:

- _ Planta baja, como ámbito de acceso y articulación con el espacio urbano.
- _ Planta tipo, representativa de la organización habitacional
- _ Subsuelo y azotea, niveles en los que se concentran infraestructuras y servicios complementarios.

Esta división permitirá analizar la complejidad funcional y espacial del edificio en cada uno de sus estratos.

4.3 Tres sistemas

En relación con las infraestructuras que hacen posible el funcionamiento del edificio, se establece la siguiente clasificación:

- _ Sistema estructural
- _ Sistema de piel de vidrio
- _ Sistema de instalaciones

Cada uno de estos sistemas se estudiará en su lógica constructiva, su desempeño actual y su potencial actualización, permitiendo identificar problemáticas y oportunidades específicas con relativa independencia de su posición en el edificio.

Cuadro resumen de metodología (3x3x3)

3 Etapas	1. Relevamiento y organización	2. Análisis e interpretación	3. Adaptación y actualización
Descripción	Redibujo de planos, modelos 3D y registro in situ mediante escaneo láser 3D y nube de puntos.	Análisis comparativo y crítico de la información obtenida, Contraste con casos análogos locales e internacionales.	Ensayos propositivos para reinterpretar y actualizar conceptos y componentes relevantes del edificio.
3 Niveles de estudio	N1. Planta baja + N2. Planta tipo + N3. Subsuelo y azotea		
3 Sistemas de análisis	S1. Sistema estructural + S2. Sistema de piel de vidrio + S3. Sistema de instalaciones		

Figura 2. ©Juan Pablo Tuja 2025.

5. ANTECEDENTES

5.1. Sobre el edificio

El Edificio Positano ha sido objeto de múltiples publicaciones, con distintos enfoques y profundidades en las que pueden distinguirse tres etapas de difusión y análisis:

5.1.1. Recepción inmediata (años 1960–1970s).

En los años posteriores a su inauguración, el edificio fue publicado de forma general en pocas instancias de forma general, sin profundizar en intenciones proyectuales ni en resoluciones constructivas.

5.1.2. Relecturas editoriales y académicas (mediados de 1990 – comienzos de 2000).

Vinculada a la editorial Dos Puntos, esta etapa incluye varias publicaciones del edificio destacándose a comienzos de los 2000 la monografía sobre Luis García Pardo. Estas publicaciones amplían el corpus gráfico (imágenes y geométrales) y proponen algunos ensayos críticos de arquitectos académicos.

5.1.3. Sistematización de archivo y nuevas lecturas (2011 en adelante).

La exposición y el catálogo *Luis García Pardo* (Medero, 2011) sumado a la tesis doctoral Diego López de Haro *Luis García Pardo (1953–1963). El proyecto como revelación*. inauguraron una nueva mirada sobre la producción del Arquitecto, transversal a su obra.

A partir del año 2011 el autor de este trabajo comenzó el análisis del edificio, en particular de su proceso de proyecto, realizando varias investigaciones dentro de la FADU, que culminaron en 2018 con la publicación del libro *El proceso de proyecto y el proceso de interpretación del edificio Positano*.

Este conjunto de trabajos ha generado un cuerpo sustantivo de conocimiento sobre la producción de Luis García Pardo y sobre el Positano en particular, evidenciando la complejidad de su concepción y señalando, al mismo tiempo, la existencia de aspectos aún pendientes de sistematización, especialmente en la relación entre lógica proyectual, comportamiento material y vida útil del edificio frente a los modos contemporáneos de habitar.

5.2. Sobre estrategias de intervención y actualización

A nivel internacional, el debate sobre la actualización de edificios residenciales modernos es amplio y sostenido, con fuerte participación de ámbitos vinculados a DOCOMOMO. Entre los aportes relevantes se destaca el trabajo *Reglazing Modernism2*, que compila experiencias de rehabilitación y sustitución en

fachadas ligeras acristaladas de edificios emblemáticos, contrastando desempeño térmico y lumínico, estanqueidad, mantenimiento, compatibilidad material y fidelidad conceptual.

6. TRES NIVELES + TRES SISTEMAS

A continuación, se presenta una descripción sintética de los aspectos centrales de la clasificación propuesta, los cuales se reconocen actualmente como determinantes en la agenda de trabajo de la investigación.

6.1. La planta baja

La llegada del edificio al suelo constituye un momento de alta relevancia proyectual, en el que convergen múltiples búsquedas. Las decisiones de diseño parten de la idea metafórica de “suspender” el edificio sobre el verde: una caja abstracta y precisa que flota sin esfuerzo aparente.

Figura 3. Planta baja ©IHA, 2017.

Para materializar esta idea, García Pardo y Sommer Smith desarrollaron una serie de operaciones combinadas, que incluyeron la colaboración de paisajistas y artistas plásticos encargados de construir un entorno “natural” reinterpretado en clave geométrica y abstracta. La estructura del edificio se reduce a un número mínimo de puntos, concentrados en el sector central de la planta.

Sobre los perímetros linderos, el artista Lino Dinetto realizó un mural continuo, cuya textura y cromatismo buscan diluir el límite físico, generar profundidad visual y extender el espacio más allá de los bordes administrativos del solar, reforzando así la vocación exenta del edificio.

En plano de acceso al edificio contiene un estanque lineal y un jardín diseñado originalmente por el técnico en jardinería Pablo Ross, luego reformulado por Roberto Burle Marx durante su visita a Uruguay en 1962. El diseño de Burle Marx integraba seis especies vegetales distintas en un trazado orgánico y sugerente, del cual no se conservan registros planimétricos. Hoy ese jardín ha desaparecido y ha sido sustituido por césped extendido de forma uniforme a fines de facilitar su mantenimiento.

Figura 4. Imágenes de jardín. ©IHA, 2017.

Casi en el límite del padrón sobre la calle Luis Ponce, la escultura de Germán Cabrera introduce una forma aleatoria, geometrizada y disruptiva, (su victoria alada) estableciendo un diálogo de contraste con la fachada acristalada y completando el conjunto plástico que define la planta baja.

Esta planta baja libre, excepcional dentro del tejido urbano de Pocitos, enfrenta hoy desafíos significativos vinculados a temas de seguridad. Además cada uno de sus componentes requiere acciones específicas de

mantenimiento y actualización. Actualmente, la copropiedad planifica recuperar el diseño paisajístico del jardín original, diseñando por Burle Marx.

6.2. La planta tipo

El diseño de las plantas tipo del edificio, concentrando los servicios y las instalaciones en el corazón de la planta, posibilita múltiples configuraciones espaciales, convirtiéndolas en un referente de organización flexible dentro de la vivienda moderna en altura. Sin embargo, como se ha demostrado en investigaciones anteriores, la solución estructural finalmente ejecutada no permitió materializar por completo la propuesta original, que preveía una mayor libertad en la disposición interna de los ambientes

Figura 5. Planta tipo 1956. ©IHA FADU 2017.

Figura 6. Planta tipo 1959. ©IHA FADU 2017.

En 2020, el estudio de arquitectos HMOZ llevó a cabo una intervención en una de las unidades, donde se retiraron dos tabiques de la crujía posterior, “vaciando” el módulo originalmente destinado a cocina para generar una terraza abierta. La operación implicó la unificación del espacio interior y el desplazamiento del área de cocina, modificando sustancialmente el esquema funcional propuesto por García Pardo y Sommer Smith. La realización de un relevamiento sobre el uso actual de los espacios y del mobiliario incorporado por los propietarios, permitirá analizar cómo las transformaciones cotidianas y las adaptaciones domésticas han incidido en la lectura original del proyecto y en que modo será posible realizar nuevas adaptaciones.

Figura 7. Intervención. ©HMOZ, 2022.

Figura 8. Intervención. ©HMOZ, 2022.

Figura 9. Intervención plano. ©HMOZ, 2022.

6.3. El subsuelo y la azotea

El subsuelo constituye la base técnica y funcional del edificio. Se ejecutó excavando la totalidad del terreno. En este nivel se disponen los estacionamientos, boxes individuales, medidores y la subestación eléctrica. Bajo el cielorraso de este nivel se producen todas las transiciones de instalaciones, liberando de esta función a la losa que cubre la planta baja.

En la azotea, García Pardo consolidó un volumen único de bordes curvos que reúne los tanques de agua, la sala de máquinas de ascensores y el acceso a la cubierta a través de la caja de escaleras. Este conjunto remata

el edificio mediante una solución formalmente controlada, que retoma la expresividad plástica del tanque de agua propuesto en los proyectos previos.

Subsuelo y azotea operan como estratos técnicos complementarios, invisibles en la percepción cotidiana pero fundamentales para comprender la consistencia proyectual del Positano.

Figura 10. Estudio de remate. ©Juan Pablo Tuja, 2025.

6.4. La estructura

La estructura del edificio constituye un caso extraordinariamente singular por su concepción, diseño y ejecución, en el que se establecieron tres premisas fundamentales al definir el modelo estructural:

1. Reducir al mínimo los puntos de apoyo sobre el terreno.
2. Concentrar dichos apoyos en el centro del volumen.
3. Suspender las bandejas que sirven de soporte a los apartamentos, en todos los niveles.

El diseño estructural finalmente construido fue desarrollado en 1959 por Leonel Viera y su estudio "Mondino Viera". Un año antes, el estudio del Ing. Eladio Dieste había elaborado una propuesta que no cumplía con la premisa de liberar el perímetro de las bandejas de elementos estructurales. Se preveía una gran losa de descarga —de geometría compleja— sobre la planta baja en la que se desviaban las cargas hacia el centro de la planta; solución que finalmente fue descartada.

Figura 11. Estudio de proyectos estructurales. ©Juan Pablo Tuja, 2025.

El proyecto de Viera se basa en un sistema de ménsulas dobles, primero concebidas como vigas altas y luego como vigas de sección variable, que se afinan al llegar a las fachadas principales, donde se instala la piel de vidrio. Actualmente se han registrado algunos descensos en las losas que deberán seguir monitoreándose.

Cabe mencionar que tanto Dieste como Viera fueron propietarios de empresas constructoras que se encargaron de materializar varios de sus diseños más arriesgados y complejos. De este modo, la práctica arrojaba información que volvía a ser tomada por la teoría de cálculo, construyendo un círculo virtuoso de experimentación estructural y constructiva.

6.5. La piel de vidrio

El cerramiento vidriado constituye uno de los principales desafíos técnicos y funcionales del edificio, debido a su orientación y a la extensa superficie que abarca. Las pérdidas térmicas invernales, las ganancias excesivas de calor en verano y la dificultad para oscurecer los ambientes evidencian las limitaciones del sistema original frente a las actuales exigencias de confort y eficiencia energética.

Si bien el proyecto apostó a resolver estas demandas mediante el doble vidrio instalado originalmente, el sellante de las cámaras se degradó tempranamente por las altas temperaturas, anulando su capacidad aislante y generando manchas en los cristales. Este deterioro, sumado a la necesidad de ventilación y renovación de aire, derivó en sustituciones progresivas de paños, alteraciones de aberturas y la incorporación de equipos de aire acondicionado.

El diseño original reviste especial interés por su proporción, modulación y carácter experimental. En él convergen tres decisiones proyectuales significativas:

1. La asimetría de la carpintería respecto al eje del volumen, que otorga continuidad dinámica a la piel vidriada, "envolviendo" todo el edificio.
2. La incorporación de un mullion adicional dentro del módulo base de 2.97 m, permitiendo colocar tabiques transversales, lo cual amplía la cantidad de posibles configuraciones espaciales.
3. La alineación de plomos entre paños fijos y móviles, da origen a una abertura pivotante de notable complejidad técnica y altas exigencias de estanqueidad.

Actualmente se reconocen cuatro tipologías de sustitución de aberturas introducidas por los usuarios. Revertir esta situación constituye un objetivo deseable a largo plazo.

Figura 12. Estudio de módulo original de fachada y sustituciones. © Juan Pablo Tuja, 2025

6.6. Infraestructuras

Muchas de las infraestructuras originales del edificio han sido sustituidas parcial o totalmente. Tal es el caso de la instalación de gas por cañería, cuyo recorrido original —ubicado al interior de la planta— fue anulado, generándose una nueva instalación adosada a la fachada posterior.

Otro aspecto relevante es la incorporación de unidades exteriores de aire acondicionado, que al ubicarse delante de la piel de vidrio distorsionan la percepción del plano acristalado. Lograr un adecuado confort térmico para los residentes, integrando criterios de sustentabilidad, y al mismo tiempo preservar la expresión formal original del proyecto, constituyen uno de los desafíos más importantes que tiene el edificio por delante en cuanto a procesos de actualización.

7. CONCLUSIONES PROVISIONALES

7.1. Necesidad de ampliar y complementar la información existente

A partir de la revisión del material documental disponible y de nuevas visitas al edificio, es posible afirmar que aún existen aspectos por revelar, comprender y exponer, indispensables para entender plenamente la naturaleza proyectual y constructiva del Edificio Positano. A partir de ese conocimiento más profundo será posible intervenir sobre él con un mayor grado de precisión y acierto, garantizando que cada acción de actualización o conservación se sustente en una comprensión integral de su lógica original.

7.2. Verificación de vigencia y necesidad de actualización

Por otro lado, la intervención realizada por el estudio HMOZ confirma que el principio de flexibilidad espacial sobre el cual se estructura todo el proyecto mantiene su vigencia, aunque requiere ser revisado y actualizado en función de los modos de vida contemporáneos.

7.3. Posible definición de “supramodernidad”

Al observar un conjunto de edificios afines al Edificio Positano —entre ellos el Pilar, el Panamericano y el Ciudadela— se advierte la posibilidad de que integren un sub-grupo singular dentro de la arquitectura moderna residencial uruguaya.

Estas obras comparten decisiones proyectuales radicales y búsquedas espaciales y estéticas que llevaron la técnica constructiva de su tiempo al límite de sus posibilidades, inaugurando al mismo tiempo un nuevo código visual y tecno-estético. Dicho código se sustenta en la sofisticación de las proporciones, el manejo preciso de los volúmenes y en la depuración de los espacios, configurando una etapa culminante de la modernidad local, que podría denominarse “supramodernidad” por su nivel de síntesis, madurez y ambición formal.

8. NOTAS

1 El proceso de proyecto del edificio Positano ha sido analizado en profundidad por el autor y publicado bajo el título: “El proceso de proyecto y el proceso de interpretación del edificio Positano.” Montevideo: Ediciones Universitarias, 2018.
<https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/48569>

2 Ayón, Angel, Uta Pottgiesser y Nathaniel Richards. *Reglazing Modernism. Intervention strategies for 20th-century icons*. Basel: Birkhäuser, 2019.

9. BIBLIOGRAFÍA

Alemán, Laura. *Bajo clave: notas sobre el espacio doméstico*. Buenos Aires: Nobuko, 2008.

Ayón, Angel, Uta Pottgiesser y Nathaniel Richards. *Reglazing Modernism. Intervention strategies for 20th-century icons*.

Basel: Birkhäuser, 2019.

Comerci, Francesco, Alfredo Peláez, Juan Pablo Tuja, Santiago Gastambide, Sergio Barreto, Andrés Cardoso y Maximiliano García. *Pocitos moderno: Un catálogo de edificios residenciales en altura en los años 50 y 60 en el área de Pocitos en Montevideo*. Montevideo: Universidad de la República, 2019.

Fernández, Roberto. *Obra del tiempo: Introducción a la teoría y la práctica de la gestión integral del patrimonio urbano-arquitectónico*. Buenos Aires: UNIGRAF, 2007.

Gaeta, Julio. *Luis García Pardo*. Montevideo: Dos Puntos, 2000.

Koolhaas, Rem. *Elements of Architecture*. Colonia: Taschen, 2018.

López de Haro, Diego. *Luis García Pardo (1953-1963) El proyecto como revelación*. Tesis doctoral, Universitat Politècnica de Catalunya, 2016.

Medero, Santiago. *Luis García Pardo, arquitecto*. Montevideo: Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, Universidad de la República, 2011.

Tuja, Juan Pablo. *El proceso de proyecto y el proceso de interpretación del edificio Positano*. Montevideo: Ediciones Universitarias, 2018.

10. BIOGRAFIA.

Juan Pablo Tuja (1980). Arquitecto (FADU, Udelar, 2006), Diploma de Posgrado en Investigación Proyectual (FADU, Udelar, 2015) y Máster en Proyecto y Representación (FADU, Udelar, 2023). Actualmente es Doctorando en Arquitectura (FADU, Udelar) y docente de Proyecto en la misma institución. Integra la Comisión Internacional de Concursos de la UIA. Su práctica profesional abarca el diseño y la dirección de obras, en ámbitos públicos y privados. Su investigación se enfoca en el patrimonio arquitectónico moderno en Uruguay, especialmente en el ámbito residencial y en posibles procesos de actualización de edificios construidos en las décadas de 1950 y 1960.